

С.А. Денисюк

Аспірант кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ МІСТА: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД

Прийняття управлінських рішень у сфері туризму на місцевому рівні потребує не розрізнених даних, а узагальненого кількісного вимірника інтегрального рівня розвитку галузі. У практиці українських міст такий інструмент майже не використовується, що ускладнює формування цілісної стратегії розвитку дестинації. Методологічні засади побудови композитних індикаторів представлені у працях експертів ОЕСР [1] та Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії [2], а статистичних аспектів розвитку туризму — у роботах А. Мазаракі, О. Любіцевої, С. Мельниченка, Т. Ткаченко [3, 4]. Водночас більшість досліджень орієнтовані на регіональний рівень, тоді як міський потребує адаптованих підходів. Метою статті є розроблення та апробація методики побудови інтегрального індексу розвитку туристичного ринку на місцевому рівні з використанням багатовимірних статистичних методів.

Запропонована методика передбачає послідовну реалізацію п'яти етапів: формування системи показників → нормалізація → визначення вагових коефіцієнтів → агрегування → інтерпретація результатів.

Перший етап – формування системи показників. На основі аналізу інформаційної бази Львівського комунального підприємства «Центр розвитку туризму м. Львова» [5], Державної служби статистики України [6] та галузевих платформ HotelMatrix [7] відібрано 14 індикаторів, об'єднаних у чотири блоки, що відображені у таблиці 1.

Другий етап – нормалізація показників за методом мінімаксу:

$$x'_{ij} = (x_{ij} - x_j^{\min}) / (x_j^{\max} - x_j^{\min}),$$

де x_{ij} – значення j -го показника в i -му році; x_j^{\min} , x_j^{\max} – мінімальне та максимальне значення показника за досліджуваний період.

Третій етап – визначення вагових коефіцієнтів методом головних компонент (МГК). Ваги розраховуються як квадрати факторних навантажень

першої головної компоненти, нормалізовані за умовою $\sum w_j = 1$. У апробації на даних Львова перша головна компонента пояснює 83,8% сумарної варіації показників, що свідчить про високу узгодженість динаміки індикаторів та доцільність застосування лінійної згортки.

Четвертий етап – агрегування у інтегральний індекс із застосуванням лінійно-адитивної згортки $I_i = \sum w_j \cdot x'_{ij}$. Значення I_i належить інтервалу $[0; 1]$ та інтерпретується за шкалою: 0,00–0,25 – низький рівень розвитку; 0,26–0,50 – нижче середнього; 0,51–0,75 – середній; 0,76–1,00 – високий.

Таблиця 1. – Динаміка статистичних показників туристичного ринку м. Львова, 2018–2024 рр.

№	Показник	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Блок I. Інфраструктурний								
1	Кількість готелів, од.	142	156	148	165	172	185	198
2	Номерний фонд, тис. місць	8,2	9,1	8,6	9,8	10,5	11,2	12,1
3	Кількість ресторанів, од.	980	1120	1050	1280	1380	1450	1520
4	Кількість туроператорів, од.	42	48	44	52	58	62	68
Блок II. Економічний								
5	Туристичний збір, млн грн	38,5	44,3	22,1	37,9	41,4	46,1	47,1
6	Надходження до бюджету, млн грн	196	245	118	245	268	295	315
7	Кількість туристів, тис. осіб	2200	2500	1250	2100	2350	2650	2850
8	Середня тривалість, днів	3,8	4,2	3,5	5,0	5,2	5,4	5,6
Блок III. Комерційної ефективності								
9	Завантаженість, %	52	58	35	55	60	65	68
10	ADR, грн	1680	1920	1450	2100	2380	2433	2580
11	RevPAR, грн	874	1114	508	1155	1428	1581	1754
Блок IV. Якісних характеристик								
12	Індекс привабливості, бали	4,6	4,7	4,3	4,8	4,9	4,9	5,0
13	Індекс задоволеності, бали	4,2	4,3	4,1	4,4	4,5	4,6	4,7
14	Частка іноземних туристів, %	18	22	8	12	8	10	12

Джерело: складено автором за статистичними даними [5,6,7]

П'ятий етап – інтерпретація результатів. Апробація методики проведена на статистичних даних м. Львова за 2018–2024 рр., поданих у таблиці 1.

Таблиця 2. – Інтегральний індекс розвитку туристичного ринку м. Львова, 2018–2024 рр.

Показник	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Інтегральний індекс I_i	0,229	0,439	0,035	0,550	0,716	0,851	0,997
<i>Рівень розвитку</i>	<i>низький</i>	<i>нижче середнього</i>	<i>низький</i>	<i>середній</i>	<i>середній</i>	<i>високий</i>	<i>високий</i>

Джерело: розраховано автором.

Динаміка індексу, як відображено в таблиці 2, має висхідний характер із єдиним глибоким провалом у 2020 р. (0,035) внаслідок пандемії COVID-19 та безперервним зростанням у 2021–2024 рр. На відміну від загальноукраїнського патерну, де повномасштабне вторгнення 2022 р. спричинило другий спад туристичної активності, для м. Львова цей період став періодом інтенсивного зростання (0,716 проти 0,550 у 2021 р.) внаслідок ефекту «безпечного хабу» – переорієнтації внутрішніх потоків на захід, припливу внутрішньо переміщених осіб, концентрації ділової та культурної активності з прифронтових територій. У 2024 р. індекс досяг 0,997, що фіксує закріплення Львова як туристичної столиці України.

Декомпозиція індексу за блоками виявила, що у структурі зростання 2022–2024 рр. провідну роль відіграє інфраструктурний блок (внесок у загальний індекс зріс із 0,148 у 2021 р. до 0,334 у 2024 р.), що пов'язано із системним нарощуванням готельного фонду (з 142 до 198 готелів, +39,4%) та мережі закладів громадського харчування (+55,1%). Економічний блок та блок комерційної ефективності демонструють синхронну позитивну динаміку, тоді як блок якісних характеристик зростає повільніше через збереження зниженої частки іноземних туристів як наслідку воєнних обмежень міжнародних подорожей. Сумарні ваги блоків: інфраструктурний –33,4%, економічний – 27,5%, комерційної ефективності –23,0%, якісних характеристик – 16,1%, що відображає домінуючу роль матеріально-технічної бази у формуванні узагальненої характеристики розвитку туристичного ринку міста.

Прикладна цінність розробленого індексу полягає у кількісній оцінці ефективності реалізованих програм розвитку туризму у динаміці та виявлення «вузьких місць» через декомпозицію за блоками – для Львова повільне зростання якісного блоку (12% іноземних туристів у 2024 р. проти 22% у 2019 р.) визначає необхідність активізації роботи з міжнародними ринками після завершення воєнних дій. А також слугує основою для сценарного планування бюджетних видатків на туристичну сферу через екстраполяцію трендових моделей.

Висновки. Розроблена методика побудови інтегрального індексу розвитку туристичного ринку міста (14 показників, чотири блоки, мінімакс-нормалізація, ваги МГК, лінійна згортка) апробована на даних м. Львова за 2018–2024 рр. та виявила висхідний тренд від 0,229 до 0,997 із єдиним провалом 2020 р. (COVID-19). Перша головна компонента пояснює 83,8% варіації, що підтверджує внутрішню узгодженість системи показників. Запропонований індекс дозволяє органам місцевого самоврядування кількісно оцінювати рівень розвитку галузі, виявляти структурні диспропорції та обґрунтовувати пріоритети бюджетного фінансування. Перспективою досліджень є інтеграція індексу в інформаційно-аналітичну систему підтримки управлінських рішень з можливістю онлайн-актуалізації даних.

Список використаної літератури:

1. OECD Tourism Trends and Policies 2024. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2024_80885d8b-en.html
2. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing, 2008. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2008/08/handbook-on-constructing-composite-indicators-methodology-and-user-guide_g1gh9301/9789264043466-en.pdf
3. Мазаракі А.А. Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія / А.А. Мазаракі, Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ.нац.торг.-ек.ун-т, 2013. – 388 с.
4. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2005. – 436 с.
5. Офіційний сайт ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова». URL: <https://city-adm.lviv.ua/lmr/utilities/lkp-tsentr-rozvytku-turyzmu/>
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <https://ukrstat.gov.ua>
7. HOTEL ANALYTICS HotelMatrix. URL: <https://www.hotelmatrix.report/>

